

AQLIY HUJUM METODI YORDAMIDA O‘QUVCHILARDA G‘OYALARNI GENERATSIYALASH KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

Rustamov Nazir Choriyevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029833>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda ta’lim tizimining asosiy vazifasi yangi g‘oyalarni yarata oladigan, hayotda duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolarga yechish jarayonida noodatiy yondasha oladigan va kutilmagan qarorlar chiqara oladigan avlodni tarbiyalash jarayoni hamda bu jarayonda "aqliy hujum" metodining tutgan o‘rni haqida fikr bildirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: g‘oyalar generatsiyasi, ko‘nikma, kreativ fikrlash, noodatiy yondashuv, o‘quvchi, XXI asr ko‘nikmalari.

G‘oyalarni generatsiyalash bugungi kunda o‘quvchi-yoshlar egallashi kerak bo‘lgan muhim ko‘nikmalardan biri hisoblanadi. G‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmasi yoshlarga doimiy tarzda shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyoga moslashishga ko‘maklashadi. Umuman olganda, bugungi o‘quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo‘lmagan sohalarda ishlashi, yangi muammolarni yangi texnologiyalar orqali hal etishi mumkin bo‘ladi. O‘quvchilarda kreativ fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish ularga tobora murakkablashayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondashuv orqali hal etish imkonini beradi. Kreativ fikrlash zamonaviy bilim berishga qaratilgan ta’lim mobaynida ko‘r-ko‘rona yodlash o‘rniga tadqiqot va ixtironi qo‘llab-quvvatlaydigan yondashuv orqali rivojlantirishi mumkin. O‘quvchi yoshlar ijodiy fikrlash orqali yangidan yangi g‘oyalarni generatsiyalay olishlari, yangi g‘oyalarni yarata olish shart-sharoitlarini bilishlari va o‘zlari ham tengdoshlariga fikrlashda ko‘proq ijodiy yondashishga yordam bera olishni bilishlari kerak.

Ana shu maqsadda bugungi kunda ta’lim tizimining asosiy vazifasi yangi g‘oyalarni yarata oladigan, hayotda duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolarga yechish jarayonida noodatiy yondasha oladigan va kutilmagan qarorlar chiqara oladigan avlodni tarbiyalash hisoblanadi. Ta’lim muassasasi bugungi yoshlar uchun o‘z qobiliyat va ko‘nikmalarini, shu jumladan, qobiliyatlarini kashf etishda muhim ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning motivatsiyasi va qiziqishini oshiradigan, ularning ijodiy salohiyati va shijoatini hisobga oluvchi ta’limning yangi shakllari yo‘lga qo‘yilishi zarur. Bu ayniqsa, dars jarayonida o‘z fikrini bildirishga qiynaladigan o‘quvchilarga yordam berishi mumkin. Buning natijasida ular o‘z fikrini bayon qilishlari, ijodiy sifatlarini namoyon etib, salohiyatlarini yuzaga chiqarishlari mumkin bo‘ladi.

Mazkur jarayonda pedagoglar o‘quvchilarda g‘oyalarni generatsiyalay olishlariga ko‘maklashuvchi ijodiy fikrlarni ajrata olishlari, ularning yangi g‘oyalarni yarat olishlari uchun shart-sharoit yaratib berishlari va ularning o‘zlari ham o‘quvchilarni bu jarayonda qo‘llab – quvvatlashlari lozim bo‘ladi. Kreativ fikrlovchi, g‘oyalarni generatsiyalay oladigan, dars jarayonida berilgan muammoli topshiriqni o‘zgacharoq tasavvur etadigan hamda uning hech kim ilg‘amagan jihatlarni payqay olib noodatiy tarzda unga yechim topa oladigan yosh avlodni tarbiyalashda ta’lim metodlarining o‘rni beqiyosdir.

Interfaol metodlardan foydalanilgan holda o‘tilgan darsda o‘quvchining mavzuni to‘liq o‘zlashtirishi bilan birga, uning ijodkorlik qobiliyatini ham rivojlantirilishiga erishiladi.

Ta‘lim metodlari deyilganda, o‘rganilayotgan materialni egallashga qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal etish bo‘yicha o‘qituvchining o‘rgatuvchi ishi va o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari yig‘indisi tushuniladi. Ta‘lim metodlari dastlab pedagog ongida muayyan yo‘nalishdagi faoliyatning umumlashma loyihasi tarzida namoyon bo‘ladi. Mazkur loyiha amaliyotga o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatining o‘zaro tutashuvi, o‘qitish va o‘qishga qaratilgan aniq harakatlar, amallar yoki usullar majmuasi sifatida joriy etiladi.

Aqliy hujum – bu aniq belgilab berilgan muammolarni hal qilish maqsadida o‘rganuvchi guruhlar tomonidan g‘oyalarni yaratish uchun foydalanadigan usul hisoblanadi. Mazkur metod yordamida dars jarayonida biror muammo bo‘yicha ta‘lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to‘planadi va ular yordamida ma‘lum bir yechimga kelinadi. Aqliy hujum metodining yozma va og‘zaki shakllari mavjud bo‘lib, og‘zaki shaklida ta‘lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta‘lim oluvchilarning har biri o‘z fikrini og‘zaki bildiradi. Ta‘lim oluvchilar o‘z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Ushbu metod to‘g‘ri va ijobiy qo‘llanilganda o‘quvchini erkin, ijodiy fikrlashga o‘rgatadi.

Mazkur metod dars jarayonida qo‘llanilganda o‘quvchilarning to‘g‘ri fikr yuritishlari o‘qituvchi tomonidan yo‘lga solib turiladi. Aqliy hujum metodining mohiyati jamoa hamkorligi asosida muammoni yechish jarayonlarini vaqt bo‘yicha bir qancha bosqichlarga (g‘oyalarni generatsiyalash, ularni tanqidiy va konstruktiv holatda ishlab chiqish) ajratishdan iborat. Dars jarayonida aqliy hujumdan maqsadli foydalanish ijodiy, nostandart tafakkurlashni rivojlantirish garovi hisoblanadi. “Aqliy hujum”ni uyushtirish bir muncha sodda bo‘lib, undan ta‘lim mazmunini o‘zgartirish jarayonida foydalanish bilan birgalikda ishlab chiqarish muammolarining yechimini topishda ham juda qo‘l keladi. Dastlab guruh yig‘iladi va ular oldiga muammoli vaziyat qo‘yiladi. Bu muammo yechimi to‘g‘risida barcha ishtirokchilar o‘z fikrlarini bildiradilar. Bu bosqichda hech kimning o‘zga kishi g‘oyalarga hujum qilishi yoki baholashiga yo‘l qo‘yilmaydi. Demak. “aqliy hujum” yo‘li bilan qisqa vaqt ichida o‘nlab g‘oyalarni yuzaga chiqarish imkoniyati mavjud bo‘ladi. Aslini olganda g‘oyalar soni muhim hisoblanmaydi. O‘quvchilarning muammo yechimiga ijodiy yondashib, uning yechimini topishga intilis asosiy maqsad hosilblanadi.

Shunday qilib, “aqliy hujum” qoidalarini quyidagicha belgilish mumkin:

- olg‘a surilgan g‘oyalar baholanmaydi va tanqid ostiga olinmaydi;
- ish sifatiga ham, soniga ham e‘tibor qaratiladi, g‘oyalar qancha ko‘p bo‘lsa shuncha yaxshi hisoblanadi;
- o‘quvchilar tomonidan ilgari surilgan g‘oyalarni mumkin qadar kengaytirish va rivojlantirishga harakat qilanadi;
- muammo yechimidan uzoqroq bo‘lgan g‘oyalar ham qo‘llab-quvvatlanadi;
- barcha g‘oyalar yoki ularning farazlari qayd etib boriladi.

“Aqliy hujum”ni dars jarayonida qo‘llashdan asosiy ko‘zlangan maqsad, o‘quvchilarni qiyin vaziyatlardan qutilish choralarni topishga, muammoni ko‘rish chegarasini kengaytirishga, bir xil fikrlashni yo‘qotishga va keng doirada tafakkurlashga imkon beradi. Eng asosiysi, muammoni yechish jarayonida ijodiy hamkorlik muhiti yuzaga keladi, yangidan-yangi g‘oyalar yaratilishiga imkoniyat yaratiladi va o‘quvchilarning o‘zaro jipslashuviga erishiladi. Bundan tashqari, “Aqliy hujum” natijasida bir qancha g‘oyalarning generatsiyalashuviga olib keladi va muammoni yechimini keraklilari tanlab olinadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlikda ishlash, g‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmalarini, ijodiy tafakkurini rivojlantirishda “aqliy hujum” metodining o‘rni beqiyos bo‘lib, dars jarayonida o‘quvchilar o‘zlarining fikrlarini erkin bildira oladilar va atrofida bildirilayotgan fikrlarni hurmat qilishni va ulardan tegishli xulosa chiqarishni ham o‘rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Samiyev Sh.X., Narzullayeva F.F. Kreativ fikrlash. Darslik. Buxoro. 2022-yil.
2. Ponomarev Ya.A. Ijodiy fikrlash psixologiyasi. M: Gumanitar tadqiqotlar instituti, 2001-yil.
3. To‘rayeva G.X., Qurbonnazarov S.E. “Aqliy hujum metodi orqali ta’lim sifatini oshirish”. “Fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida muhandislik-texnologiya sohasini rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro talabalar anjumani materiallari. Termiz, 2022-yil.
4. Pedagogika: ensiklopediya / tuzuvchilar: Jamoa. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.
5. Xotamov I.S., Olimov M.K. Kreativ fikrlash. Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi. Toshkent, 2021-yil.
6. G.S.Narzullayeva. Kreativ fikrlash. O‘quv qo‘llanma. “Durdona” nashriyoti. Buxoro, 2022.
2. Behruzbek Hamidov. “Aqliy hujum” metodi. Behruzbek.uz.
3. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
4. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
5. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.